

TALABALARDA NIZOLI XULQ-ATVOR NAMOYON BO‘LISHINING PSIXOLOGIK O‘ZIGA XOSLIKLARI

Abobakir Ne‘matjon o‘g‘li Azamov

O‘zbekiston Milliy universiteti

“Umumiy psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqola talabalarda nizoli xulq-atvor namoyon bo‘lishining psixologik o‘ziga xosliklari mavzusiga bag‘ishlangan. Shuningdek, maqola matni mazmunida o‘quv faoliyatida yuzaga keluvchi nizolar, uning sabablari va ularni oldini olishning psixologik yo‘llari, nizolar turini o‘rganishning ilg‘or ilmiy konsepsiyalari, ilmiy yondashuvlari hamda xorij psixologiyasida amalga oshirilgan tadqiqotlar va ularning mazmuni kabilar batafsil yoritilgan.

Kalit so‘z: Talaba, nizo, nizoli vaziyat, hamkorlik, munosabat, muloqot, xulq-atvor, shaxs, xususiyat, psixologik muhit, murosakorlik, xarakter.

Аннотация. Данная статья посвящена теме психологических особенностей конфликтного поведения студенческой молодежи. Также в тексте статьи рассмотрены конфликты, возникающие в образовательной деятельности, их причины и психологические способы их предотвращения, передовые научные концепции и научные подходы к изучению видов конфликтов, а также исследования, проводимые в зарубежной психологии, и их содержание. и т. д., рассмотрены подробно.

Ключевые слова: Студент, конфликт, конфликтная ситуация, сотрудничество, взаимоотношения, общение, поведение, личность, характеристика, психологическое окружение, компромисс, характер.

Annotation. This article is devoted to the topic of psychological peculiarities of the manifestation of conflict behavior in students. Also, in the text of the article, conflicts arising in educational activities, their causes and psychological ways of preventing them, advanced scientific concepts and scientific approaches to study the types of conflicts, as well as researches carried out in foreign psychology and their content, etc., are covered in detail.

Key word: Student, conflict, conflict situation, cooperation, attitude, communication, behavior, personality, character, psychological environment, compromise, character.

Ma'lumki, hozirgi kunda har bir shaxs o'z atrofidagi odamlarning qarashlari, e'tiqodlari va manfaatlaridagi farqlarga duch kelishi tabiiy. Ya'ni boshqalar bilan o'zaro munosabatlardan kelib chiqadigan bunday kelishmovchiliklar, oxir-oqibat nizolarga olib kelishi mumkin. Talabalar hayotining ajralmas qismi bu – turli qarama-qarshilik va to'qnashuvlardan iborat bo'lgan shaxslararo nizolardir. Shaxslararo nizolar - keskin shaklda ifodalanadigan ko'p qirrali maqsadlar, manfaatlar, istaklar, fikrlar hamda qarashlar majmuidan iboratdir. Namoyon bo'lish xususiyatiga qarab, samarali (konstruktiv) va buzg'unchi (distruktiv) nizolar ajaratiladi.

“Nizo” so'zi, psixologiya fanida ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan salbiy talqin etiladi. Biroq, nizo zaruriy xususiyatga ega, chunki uning ijobiy yechimini izlash hamda paydo bo'lish sabablarini tahlil qilish keng ma'noda, insonlar o'rtasida yuzaga kelgan qarama-qarshiliklarni bartaraf etish bilan bog'liq intellektual harakatlarni o'z ichiga oladi. T.F. Bazilevichning aytishicha, talabalar guruhi yoshlardan iborat bo'lganligi sababli, ularga xos nizoli xulqni o'rganishda avvalambor, yosh xususiyatlarini hisobga olish kerak [1,104]. Chunki, bu davrda inson nizolarga moyil bo'ladi. Shuning uchun, talabalar shaxsida nizoli xuq namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlarini aniqlashda, birinchi navbatda ularning yosh xususiyatlarini, individual-psixologik xususiyatlari, aqliy kamolot imkoniyatlarini ham hisobga olish maqsadga muvofiqdir. B.G.Ananov o'zining “Inson psixologiyasi” nomli asarida yozishicha, talabalik davri shunday bir davrki, unda insonning kamolotdan-kamolotga o'tish davri yuz beradi. Ya'ni katta insonlarning psixologik va psixofiziologik funksiyalari o'zlashtiriladi” [2,41]. Ya'ni nizolarga va turli vaziyatlarga munosabat bildirishning eng muhim bosqichi hisoblanadi. Bundan tashqari, talabalik davri – kech o'spirinlik davri ham sanalib, u insonning jamiyat hayotiga qadam qo'yishning dastlabki pilla poyasi ham sanaladi. Boshqa bir psixolog I.A.Zimnyayaning so'zlariga ko'ra, talabalik davri -shaxs shakllanishining o'ziga xos bosqichi hisoblanib, u turli xil qiziqishlar namoyon bo'lishining markaziy davri ham sanaladi[3,169]. Shuningdek, muallif talabalar jamoasini “maxsus ijtimoiy toifa, oliy o'quv yurti tomonidan tashkil etilgan o'ziga xos insonlar jamoasi” deb hisoblaydi. Demak, ta'lim-tarbiya jarayoni talabalar shaxsining kognitiv, motivatsion, intellektual, kommunikativ, ijtimoiy xulq-atvor keng ta'sir etib, ularda o'ziga xos kombinatsion o'zgarishlar olib keladi.

A.K.Bolotovanning ta'rificha, talabalik - bu insonning intensiv ijtimoiylashuv davri bo'lib, u yuqori aqliy funksiyalarning rivojlanishi va butun intellektual tizimning shakllanishi uchun eng maqbul davrdir. Biroq, talabalar jamoasining faqat biologik yoshini hisobga olgan holda tahlil etsak, u holda, uni shaxsning bolalikdan balog'atga o'tish davri sifatida tahlil qilish to'g'riroqdir [4,234]. Talabalar

jamoasining shakllanishi va har bir talaba hayotidagi eng qiyin bosqichlardan biridir. Bu bosqichda, talabalar hayotining o‘ziga xos jihatlarini, bir-birlari bilan qanday munosabatda bo‘lishni va turli muammolarni hal qilishda, yetarlicha tajribaga ega bo‘lishmaydi. Oliy ta‘limga kirishib ketishning o‘zi murakkab jarayondir. P.A.Kislyakovning ta’kidicha, o‘zgargan turmush sharoitlariga moslashish, ko‘p jihatdan talabaning shaxsiy fazilatlariga bog‘liqdir. Ko‘pincha, nizoli vaziyatlar axloqiy munosabatlar, me‘yorlar, qadriyatlar, xatti-harakatlardagi farqlar tufayli yuzaga keladi [5,46].

Nizoli xulq mazmunidan kelib chiqib, talabalar guruhiga xos xarakterologik xususiyatlarni ajratib olish eng muhim vazifa sanaladi. Bundan tashqari, talabalar muhitida yoshlarning o‘zaro munosabati va qadriyatlariga ta’sir etuvchi millatlararo munosabatlar ham o‘ta qizg‘in kechadi. Boshqa jihatdan esa, oliy ta‘lim muassasasi talabalarga, turli mamlakatlardan kelgan shaxslar bilan samarali muloqot qilish va tajribasiga ega bo‘lish imkonini beradi. L.F.Chekinaning olib borgan tadqiqotlari o‘ziga xos sanalib, unda talabalar guruhiga xos ko‘plab ijobiy sifatlar haqida so‘z boradi. Muallifning aytishicha, talabalar jamoasida boshqalarga nisbatan bag‘rikenglik munosabatini shakllantirish uchun, professor-o‘qituvchilar o‘quv jarayonida o‘quvchilarning hayotiy pozitsiyalarini shakllantirish masalasiga alohida e’tibor qaratishi lozim sanaladi. Tadqiqotchi L.Kozerning so‘zlariga ko‘ra, talabalarning individual xususiyatlari guruhning psixologik iqlimini shakllantirish jarayoniga katta ta’sir ko‘rsatadi. Talabalik davrining dastlabki bosqichida o‘z-o‘zini hurmat qilish hissi, maksimalizm, universitetda o‘qishdan yuqori umidlar, shuningdek, bu davr qat’iy axloqiylik jihati bilan alohida ajralib turadi [6,104].

Ta’kid joizki, guruhiy faoliyatda ba’zi talabalar yetakchilik lavozimlarini egallaydilar, boshqalari esa, guruhiy muhitda muloqot qilishda ayrim qiyinchiliklarga duch kelishadi. Qolganlar esa, bir necha kishidan iborat mikroguruhlarini tashkil etuvchi a’zolar bo‘lib, ular yetakchilarga ergashadi. Qolaevrsa, qulay ijtimoiy-psixologik iqlim o‘rganishga qiziqishning ortishiga, guruhiy munosabatlardan qoniqishga yordam beradi. L.I. Ryumshinaning fikricha, “psixologik iqlim” talabalar shaxsiga xos kognitiv faollikka, ularning mashg‘ulotlarga qatnashishiga hamda ularning o‘quv jarayoniga moslashishiga ta’sir keng ta’sir qiladi. Bir so‘z bilan aytganda, oliy ta‘lim maskani kasbiy bilimlarni egallash uchun ko‘plab motivatsiyalarni paydo etadi.

Mohiyatan, talabalik davri shaxs rivojlanishining maxsus davri bo‘lib, u hayotiy qadriyatlarni qayta baholash bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli, o‘zaro muloqot jarayonida talabalar ko‘pincha, o‘z odatlari va munosabatlaridan voz kechishlari kerak. Talabalar jamoasining shakllanishi sekin va ko‘pincha murakkab kechadi,

shuning uchun, o‘qishning birinchi yilida ularga qulay psixologik muhitni yaratish kerak. Ta’lim jarayonidagi nizolar ob’ektiv xarakterga ega bo‘lib, u oddiy hodisa sifatida qaralishi kerak. Ya’ni zamonaviy ta’lim sharoitlari nizolar va qarama-qarshiliklarga asoslangan pedagogik texnologiyalardan tashkil topishi lozim. Umuman olganda, nizolar inson xarakterini shakllantirishda katta rol o‘ynaydi. Talabning xarakterologik xususiyatlari, ko‘pincha jamoani shakllantirishga keng hissa qo‘shadi.

REFERENCES

1. Базылевич Т.Ф. Психология высших достижений личности.: Монография Т.Ф. Базылевич. - М.: Инфра-М, 2018. – С.104.
2. Ананьев Б. Г. Психология человека. Избранное. СПб., 1997. – С.41.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология . - Ростов-на-Дону:Феникс, вт. изд. 2008. – С.169.
4. Болотова А.К. Психология развития и возрастная психология. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения А.К. Болотова. - СПб.: Питер, 2018. – С.234.
5. Кисляков П.А. Психология развития человека как субъекта деятельности / П.А. Кисляков, Е.А. Шмелева, Е.А. Петрова. - М.: Русайнс, 2018. – С.46.
6. Козер Л. Функции социального конфликта//Социальный конфликт: современные исследования. М., 2010. – С.48.
7. Рюмшина Л.И. Ценностно-смысловой подход к общению (теоретико-методологическое обоснование) Текст. / Л. И. Рюмшина. Ростов н/Д: Изд-во Рост, ун-та, 2004. – С.98.